

**PRAKTIKUM BOTANI TUMBUHAN TINGGI
TPB17218/1 SKS
PRAKTIKUM IV
DIVISI MAGNOLIOPHYTA KELAS MAGNOLIOPSIDA
ANAK KELAS DILLENIDAE**

**OLEH:
NURUL LATHIFAH
NIM.180101110560**

**DOSEN PENGAMPU:
AGUSTINA AMBAR PERTIWI, M.PD.**

**ASISTEN DOSEM:
NUR PUTRI LESTARI SA'DIYAH
MUHAMMAD FAHRUJANI ANSYAR**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
JURUSAN TADRIS BIOLOGI
BANJARMASIN
MARET 2020**

PRAKTIKUM IV
DIVISI MAGNOLIOPHYTA
KELAS MAGNOLIOPSIDA ANAK KELAS DILLENIDAE

Tujuan : Untuk mengetahui ciri-ciri morfologi dan aspek botani beberapa tumbuhan yang termasuk dalam Anak Kelas Dilleniidae.

Tanggal/Hari : Rabu, 4 Maret 2020

Tempat : Laboratorium Tadris Biologi UIN Antasari Banjarmasin

A. ALAT DAN BAHAN

1. Alat yang digunakan:
 - a. Baki/nampan
 - b. Lup
 - c. Alat Tulis
 - d. Pisau silet/*cutter*

2. Bahan yang digunakan:
 - a. Kembang Sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*)
 - b. Pepaya (*Carica papaya* L.)
 - c. Waru (*Hibiscus tiliaceus* L.)
 - d. Ciplukan blungsung/cemot (*Passiflora foetida* L.)
 - e. Tanjung (*Mimusops elengi* L.)

B. CARA KERJA

1. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan
2. Mengamati dan mencatat sifat-sifat (karakteristik) serta ciri-ciri dari spesimen yang meliputi:
 - a. Perawakan tumbuhan (habitus) : perdu, pohon, semak, atau terna.
 - b. Perioditasnya : annual, biennial, pirenial.
 - c. Susunan akar: tunggang dan serabut.

- d. Sifat-sifat batang: cara-cara percabangan (monpodial, simpodial, dikotom), arah tumbuh batang (tegak, berbaring, merayap, memanjat, membelit dan sebagainya), permukaan batang serta alat-alat lain seperti duri, bulu, rambut, kelenjar-kelenjar, bergetah atau tidak dan sebagainya.
 - e. Sifat-sifat daun : tunggal atau majemuk (menjari, menyirip, dan campuran), tata letak daun (berseling, tersebar, berkarang), bagian-bagian daun (daun lengkap atau tidak), bangun/bentuk daun, ukuran (panjang dan lebar daun), pangkal daun, tepi daun, ujung daun, urat daun, adanya rambut-rambut pada permukaan atas dan bawah daun, tekstur daun dan warna daun.
 - f. Sifat-sifat bunga : bunga tunggal atau majemuk (berbatas atau tidak terbatas), bagian-bagian bunga : bunga lengkap atau tidak, daun pelindung, daun-daun pembalut, kelopak tambahan.
 - g. Sifat-sifat buah : sejati atau semu.
 - h. Sifat-sifat lain : kuncup, alat pembelit, alat-alat memanjat, duri dan sebagainya.
3. Menggambar hasil pengamatan yang meliputi:
 - a. tumbuhan lengkap atau cabang lengkap.
 - b. Bagian-bagian dari tumbuhan (daun, akar, batang/ranting, daun bunga dan buah serta biji kalau ada).
 4. Melakukan pendeterminasian terhadap setiap tumbuhan yang diamati dengan menggunakan buku flora.

C. TEORI DASAR

Tumbuhan yang termasuk dalam Anak Kelas Dilleniidae mempunyai ginaesium sinkarpus, kecuali pada ordo Dilleniales yang apokarpus. Stamen masak secara sentrifugal dengan polen yang binukleat kecuali pada famili Cruciferae yang trinukleat. Ovula unitegmik atau biregmik dengan endosperm yang "crassinucellate". Kebanyakan yang termasuk anggota Anak Kelas Dilleniidae merupakan tumbuhan berkayu.

Polen yang mewakili Anak Kelas Dilleniidae ditemukan berupa fosil dari sekitar 100 juta tahun yang lalu pada awal periode Kretaseus bawah. Anak Kelas Dilleniidae terdiri 13 ordo, 78 famili, dan sekitar 25.000 spesies. Contoh ordo Malvales:

Gambar 1: *Hibiscus rosa-sinensis* L.

Gambar 2: *Mimusops elengi* L.

Gambar 3: *Hibiscus tiliaceus* L.

Contoh Ordo Violales:

Gambar 4: *Carica papaya* L.

Gambar 5: *Passiflora foetida* L.

D. HASIL PENGAMATAN

1. Gambar Hasil Pengamatan (Akar, Batang, Daun, Bunga dan Buah)

a. Kembang Sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis* L.)

1) Akar

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Tepi akar
- b. Serabut-serabut akar

b) Literatur

Keterangan:

- a. Tepi akar
- b. Serabut-serabut akar

(Sumber: Sigam, 2018)

2) Batang

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Tepi batang
- b. Permukaan batang

b) Literatur

Keterangan:

- a. Tepi batang
- b. Permukaan batang

(Sumber: Doc.pribadi, 2020)

3) Daun

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal daun
- b. Tepi daun
- c. Tulang daun
- d. Ujung daun

b) Literatur

Keterangan:

- a. Pangkal daun
- b. Tepi daun
- c. Tulang daun

(Sumber: meflyz, 2012)

4) Bunga

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Tangkai bunga
- b. Mahkota bunga
- c. Putik
- d. Benang sari

b) Literatur

Keterangan:

- a. Tangkai bunga
- b. Mahkota bunga
- c. Putik
- d. Benang sari

(Sumber: Tama, 2017)

b. Pepaya (*Carica papaya* L.)

1) Akar

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Serabut-serabut akar
- c. Cabang akar
- d. Ujung akar

b) Literatur

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Serabut-serabut akar
- c. Cabang akar

(Sumber: Satrio, 2015)

2) Batang

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Tepi batang\
- b. Permukaan batang

b) Literatur

Keterangan:

- a. Tepi batang\
- b. Permukaan batang

(Sumber: Septika, 2018)

3) Daun

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal daun
- b. Tepi daun
- c. Tulang daun
- d. Ujung daun

b) Literatur

Keterangan:

- a. Pangkal daun
- b. Tepi daun
- c. Tulang daun

(Sumber: Kakaqid, 2019)

4) Bunga

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Bunga jantan
- b. Bunga betina
- c. Bakal buah

b) Literatur

Keterangan:

- a. Bunga jantan
- b. Bunga betina
- c. Bakal buah

(Sumber: Fahmi, 2017)

5) Buah dan Biji

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Kulit buah (Eksocarp)
- b. Daging buah
- c. Biji

b) Literatur

Keterangan:

- a. Kulit buah (Eksocarp)
- b. Daging buah
- c. Biji

(Sumber: Agung, 2019)

c. Waru (*Hibiscus tiliaceus* L.)

1) Akar

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Tepi akar
- b. Ujung akar

b) Literatur

Keterangan:

- a. Tepi akar
- b. Ujung akar

(Sumber: Shan, 2018)

2) Batang

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Tepi batang
- b. Permukaan batang
- c. Tangkai batang

b) Literatur

Keterangan:

- a. Tepi batang
- b. Permukaan batang
- c. Tangkai batang

(Sumber: Thespeni, 2018)

3) Daun

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Tepi daun
- b. Ujung daun
- c. Tulang daun
- d. Pangkal daun
- e. Tangkai daun

b) Literatur

Keterangan:

- a. Tepi daun
- b. Pangkal daun
- c. Tulang daun
- d. Tangkai daun

(Sumber: Danel, 2015)

4) Bunga

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Tangkai bunga
- b. Mahkota bunga
- c. Putik

b) Literatur

Keterangan:

- a. Tangkai bunga
- b. Mahkota bunga
- c. Putik

(Sumber: Kamiho, 2017)

5) Buah dan Biji

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Tangkai buah
- b. Eksocarpium
(kulit buah)
- c. Daging dan biji
buah

b) Literatur

Keterangan:

- a. Tangkai buah
- b. Eksocarpium
(kulit buah)
- c. Daging dan biji
buah

(Sumber: Doc.pribadi, 2020)

d. Ciplukan blungsung/cemot (*Passiflora foetida* L.)

1) Akar

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Ujung akar

b) Literatur

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Ujung akar

(Sumber: Doc.pribadi, 2020)

2) Batang

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Tepi batang
- b. Sulur pembelit

b) Literatur

Keterangan:

- a. Tepi batang
- b. Sulur pembelit

(Sumber: Jojo, 2011)

3) Daun

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Tepi daun
- b. Ujung daun
- c. Tulang daun
- d. Pangkal daun

b) Literatur

Keterangan:

- a. Tepi daun
- b. Ujung daun
- c. Tulang daun
- d. Pangkal daun

(Sumber: Nelindah, 2012)

4) Bunga

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Kelopak bunga
- b. Putik

b) Literatur

Keterangan:

- a. Kelopak bunga
- b. Putik
- c. Jarring-jaring daun

(Sumber: Santi, 2018)

5) Buah dan biji

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Eksocarpium (kulit buah)
- b. Jarring-jaring daun
- c. Buah dan biji

b) Literatur

Keterangan:

- a. Eksocarpium (kulit buah)
- b. Jarring-jaring daun
- c. Buah dan biji

(Sumber: Shrdi, 2018)

e. Tanjung (*Mimusops elengi* L.)

1) Akar

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Serabut-serabut akar

b) Literatur

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Serabut-serabut akar

(Sumber: Sri, 2019)

2) Batang

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Tepi batang
- b. Permukaan batang
- c. Tangkai batang

b) Literatur

Keterangan:

- a. Tepi batang
- b. Permukaan batang
- c. Tangkai batang

(Sumber: Doc.pribadi, 2020)

3) Daun

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Tangkai daun
- b. Tepi daun
- c. Tulang daun
- d. Ujung daun

b) Literatur

Keterangan:

- a. Tangkai daun
- b. Tepi daun
- c. Tulang daun
- d. Ujung daun

(Sumber: Sam, 2020)

4) Bunga

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Tangkai bunga
- b. Mahkota bunga

b) Literatur

Keterangan:

- a. Tangkai bunga
- b. Mahkota bunga

(Sumber: Nawidi, 2015)

5) Buah dan biji

c) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Eksocarpium (kulit buah)
- b. Daging buah
- c. Biji buah

d) Literatur

Keterangan:

- a. Eksocarpium (kulit buah)
- b. Daging buah
- c. Biji buah

(Sumber: Wahyu, 2018)

2. Tabel Hasil Pengamatan

NO	Ciri-ciri	Kembang Sepatu	Pepaya	Waru	Ciplukan blungsung/cemot	Tanjung
1.	Habitus	Pedu	Herba	Pohon	Semak	Pohon
2.	Periodisitas	Pirennial	Biennial	Perennial	Annual	Perennial
3.	Sifat akar	Tunggang	Tunggang	Tunggang	Tunggal	Tunggang
4.	Sifat batang					
	Percabangan	Monopodial	Monopodial	Monopodial	Simpodial	Monopodial
	Arah tumbuh	Tegak lurus	Tegak lurus	Tegak lurus	Membelit	Tegak lurus
	Bentuk batang	Bulat	Bulat	Bulat	Bulat	Bulat
	Permukaan batang	Kasar	Memperlihatkan bekas daun	Kasar	Berbulu	Kasar dan beralur
	Alat-alat lain	-	-	-	Sulur pembelit	-
5.	Sifat daun					
	Tata letak	Tersebar	Tersebar	Berseling	Tersebar	Tersebar
	Bagian daun	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap
	Bentuk daun	Bulat telur	Bulat	Jantung	Membulat	Jorong

	Pangkal daun	Tumpul	Berlekuk	Berlekuk	Berlekuk	Tumpul
	Ujung daun	Meruncing	Runcing	Meruncing	Meruncing	Meruncing
	Tepi daun	Bergerigi	Berbagi menjari	Beringgit	Bercangap	Rata
	Urat daun	Menyirip	Menyirip	Menyirip	Menjari	Menyurip
	Tekstur daun	Seperti kertas	Tipis lunak	Kasap	Berbulu halus	Perkamen
	Warna daun	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau muda	Hijau tua
6.	Sifat bunga					
	Bagian bunga	Lengkap	Lengkap	Lengkap	Lengkap	Lengkap
	Alat lain	Kelopak tambahan	-	-	-	
7.	Sifat buah	-	Sejati	Sejati tunggal	Sejati	Sejati tunggal

E. ANALISIS

1. Kembang Sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis* L.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisio	: Magnoliophyta
Classis	: Magnoliopsida
Subclassis	: Dillenidae
Ordo	: Malvales
Familia	: Malvaceae
Genus	: Hibiscus
Species	: <i>Hibiscus rosa-sinensis</i> L.
(Steenis, 2002)	

Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan, bahwa Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis* L.) termasuk tumbuhan yang berhabitus perdu, yang mana tanaman ini memiliki ketinggian di bawah 6 m. Periodisitasnya merupakan tumbuhan pirenial (menahun), pada akar dari kembang sepatu ini berupa akar tunggang. Akar tunggang merupakan akar tanaman yang berupa akar besar dan bagian dari kelanjutan batang atau disebut akar pokok. Sifat pada batang tumbuhan kembang sepatu ini percabangan monopodial, monopodial adalah batang yang pertumbuhannya didominasi oleh kuncup ujung dan kuncup lateral. Arah tumbuhnya tegak lurus, bentuk batangnya bulat, permukaan pada batangnya kasar. Tata letak daun pada kembang sepatu ini yaitu daunnya tersebar, bagian daunnya tidak lengkap karena tidak memiliki salah satu daun yang lengkap, seperti pelepah daun, tangkai daun, dan helai daun. Bentuk daunnya bulat telur, pangkal daunnya tumpul, ujung daunnya meruncing. Pada tepi daunnya bergerigi dan pada daunnya terlihat urat-urat daun menyirip. Tekstur daunnya seperti kertas, warna daunnya hijau tua. Sifat bunga kembang sepatu ini adalah lengkap karena memiliki putik

dan benang sari. Kemudian adapun alat lain dari sifat bunganya yaitu terdapat kelopak tambahan.

Menurut (Dalimartha, 2005), kembang sepatu termasuk ke dalam tanaman perdu dengan ketinggian antara 4-8 m. Sifat perakaran pada kembang sepatu yaitu memiliki akar tunggang. Tanaman kembang sepatu juga memiliki batang yang bersruktur keras, serta bercabang banyak. Cukup dalam dan kuat perkaranya sehingga batang tumbuh tegak dan kokoh. Kembang sepatu adalah jenis bunga tunggal yang keluar dari ketiak daun, 1-4 cm panjang tangkai bunganya, serta menjurai dengan lima mahkota yang tersusun berbentuk terompet atau lonceng. Helai mahkota bunga tunggal atau ganda, memiliki warna bunga yang bervariasi, seperti putih, merah muda, kuning, jingga dan kombinasi warna-warna tersebut. Pembungaan berlangsung sepanjang tahun, bunga hanya bertahan mekar 1-2 hari. Bunga tersusun atas lima mahkota, 5 *calyx*, 15 tangkai sari dan 1 buah bakal buah yang memiliki banyak ruang. Kembang sepatu merupakan tanaman yang memiliki daya adaptasi luas terhadap lingkungan tumbuh baik di daerah subtropics maupun tropis.

Menurut (Hidayat & Rodame, 2015) tanaman berbentuk perdu tegak dengan tinggi 2-5 m. Batang bulat, berkayu, keras, masih muda berwarna ungu setelah tua berwarna putih kotor. Daun berbentuk bulat telur. Bunga berbentuk trompet dengan diameter bunga 6-20 cm. bunga terdiri atas lima helai daun kelpak bunga. Mahkota bunga terdiri atas lima lembar atau lebih jika merupakan hibrida. Buah kecil, lonjong, diameter \pm 4 mm, masih muda berwarna putih setelah tua coklat. Biji berbentuk pipih dan berwarna putih.

Menurut (Wijayakusuma, 2000) tumbuhan kembang sepatu merupakan perdu yang tumbuh tegak dengan banyak percabangan. Tinggi 1-4 m, tumbuh dari dataran rendah sampai pegunungan. Daun tunggal, berbentuk bulat telur dengan tepi bergerigi kasar dan tulang daun menjari, ujung daun meruncing, panjang daun 3,5-9,5 cm dan lebar 2-6 cm dengan daun penumpu berbentuk garis. Daun mempunyai tangkai dengan panjang

tangkainya 1-3,7 cm. bunga tunggal, keluar dari ketiak daun, sedikit menggantung, dengan tangkai bunga beruas, warna bunga ada yang merah, dadu, orange, kuning, putih, dan sebagainya. Kembang sepatu biasanya ditanam sebagai pagar hidup atau tanaman hias karena bunganya yang indah dan berwarna macam-macam. Dahulu, bunganya sering digunakan untuk mewarnai kain, makanan, dan dipakai untuk menggosok sepatu agar mengkilap sehingga disebut bunga sepatu. Pengembangbiakan tanaman ini dengan setek.

Aspek botani tumbuhan kembang sepatu ini, bunganya sebagai obat batuk, sebagai obat mumisan, disentri, bisul, haid tidak teratur, dan lalin-lain. Selain bunga daunnya juga bermanfaat sebagai obat sariawan, gondongan, demam karena malaria, dan sebagainya. Tak hanya sebagai obat-obatan, kembang sepatu biasanya di tanam sebagai tanaman hias di halaman rumah.

Kunci determinasi:

Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*) adalah : 1b - 2b - 3b - 4b - 6b - 7b - 9b - 10b - 11b - 12b - 13b - 14a - 15a - 109b - 119b - 120b - 128b - 129b - 135b - 136b - 139b - 140b - 142b - 143a - 144a
**75. Fam. Malvaceae.**

- 1b. Tumbuh-tumbuhan degan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga..... **2**
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)..... **3**
- 3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak berbekas tersebut diatas..... **4**
- 4b. Tummbuh-tumbuhan tidak mempunyai bangsa rumput. Daun dan bunga berlainan dengan yang diterangkan diatas..... **6**
- 6b. Dengan daun yang jelas..... **7**
- 7b. Bahan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya..... **9**
- 9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit..... **10**
- 10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset..... **11**

11b. Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan menjadi jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas.....	12
12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....	13
13b. Tumbuh-tumbuhan berebentuk lain.....	14
14a. Daun tersebar, kadang-kadang berhadapan.....	15
15a. Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai berancang menyirip rangkap (golongan 8).....	109
109b. Tanaman dataran (tumbuhan) diantara tanaman bakau.....	119
119b. Tanaman lain.....	120
120b. Tanaman tanpa getah.....	128
128b. Daun lain. Bukan rumput-rumputan yang merayap dan mudah berakar.....	129
129b. Tidak ada upih daun yang jelas paling-paling pangkal daun sedikit atau mengelilingi batang.....	135
135b. Daun tidak berebentuk kupu-kupu berlekuk dua.....	136
136b. Susunan tulang daun menjari atau menyirip.....	139
139b. Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang.....	140
140b. Kelopak tanpa kelenjar demikian.....	142
142b. Cabang tidak demikian.....	143
143a. Ujung rating dan bawah sisi daun tertutup dengan sisik pipih yang perang emas atau perak.....	144
144a. Daun dengan pangkal daun terbangun jantung dan bertulang menjari.....	75. Malvaceae

Fam 75. Malvaceae (bangsa kapas)

Semak dan perdu, jarang pohon, kerap kali dengan rambut bintang. Daun tersebar, tunggal, kerap kali bertulang menjadi, kebanyakan dengan daun penumpu. Bunga beraturan kebanyakan berkelamin 2. Kelopak tambahan kerap kali ada. Kelopak berdaun lekat, bertajau 5 atau bergigi 5.

Daun mahkota 5, satu dengan yang lain melekat pendek dan melekat juga dengan tabung benang sari. Benang sari 15 sampai banyak, berbekas 1. Kepala sari beruang 1. Bakal buah menumpang, beruang 3 sampai banyak, ruang berbiji 1 atau lebih. Tangkai putik sebanyak atau sebanyak dua kali ruang, seluruhnya atau sebagian melekat. Buah kotak membuka dengan katup atau dengan celah atau buah yang pecah-pecah dalam kendaga.

Hibiscus: Perdu tinggi 1-4 m. Daun bertangkai, bulat telur, meruncing, kebanyakan tidak berlekuk, bergigi kasar dengan ujung runcing, dan pangkal bertulang daun menjari, 4 – 15 kali 2,5 – 10 cm. Daun penumpu bentuk garis. Tangkai bunga beruas. Bunga berdiri sendiri di ketiak, tidak atau sedikit menggantung, daun kelopak tambahan 6 – 9, bentuk lanset garis hampir selalu lebih pendek daripada kelopak. Kelopak bentuk tabung sampai setengahnya bercangap 5. Daun mahkota bulat telur terbalik, bentuk baji, panjang 5,5 – 8,5 cm, merah dengan noda tua pada pangkal, berwarna daging oranye atau kuning. Tabung benang sari kurang lebih sama panjang dengan mahkota. Bakal buah beruang 5. Perdu hias, mungkin dari China. *Kembang sepatu*, Ind, *Kembang wera*, S, *Wora war*, J, *Wora-wari*, J (Peny), *Bungo reghang*, Md. ***Hibiscus rosa-sinensis L.***

2. Pepaya (*Carica papaya* L.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Spermathophyta
Sub Divisi	: Angiospermae
Kelas	: Dicotyledonae
Sub Kelas	: Sympetalae
Ordo	: Cystales/Parietales
Famili	: Caricaceae
Genus	: <i>Carica</i>
Spesies	: <i>Carica papaya</i> L.
(Steenis, 1992)	

Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan, bahwa Pepaya (*Carica papaya* L.) termasuk tumbuhan yang berhabitus herba, artinya tumbuhan berbuga dengan batang di atas permukaan tanah yang tidak berkayu. Periodisitasnya merupakan tumbuhan biennial (dua tahun) biasanya tanaman biennial ini berbuna yang membutuhkan dua tahun untuk melingkapi siklus biologis. Pada akar dari pepaya ini berupa akar tunggang. Akar tunggang merupakan akar tanaman yang berupa akar besar dan bagian dari kelanjutan batang atau disebut akar pokok. Sifat pada batang tumbuhan Pepaya ini percabangan monopodial, monopodial adalah batang yang pertumbuhannya didominasi oleh kuncup ujung dan kuncup lateral. Arah tumbuhnya tegak lurus, bentuk batangnya bulat, permukaan pada batangnya memperlihatkan bekas daun. Tata letak daun pada Pepaya ini yaitu daunnya tersebar, bagian daunnya tidak lengkap karena tidak memiliki salah satu daun yang lengkap, seperti pelepah daun, tangkai daun, dan helai daun. Bentuk daunnya bulat, pangkal daun berlekuk, ujung daunnya runcing, pada tepi daunnya berbagi menjari dan pada daunnya terlihat urat-urat daun menjari. Tekstur daunnya tipis lunak, warna daunnya hijau tua. Sifat bunga Pepaya adalah lengkap karena memiliki putik dan

benang sari. Bunga pepaya ini memiliki bunga jantan dan betina. Kemudian sifat pada buahnya yaitu sejati tunggal.

Menurut (Suprpti, 2005) berdasarkan bentuk dan susunan tubuh bagian luarnya, tanaman pepaya termasuk tanaman perdu. Namun, apabila ditinjau dari umur hingga sampai saat berbunganya, dapat dikategorikan sebagai tanaman buah semusim, walaupun pada kenyataannya dapat hidup selama 2 tahun atau bahkan lebih. Berdasarkan jenis bunga yang dimiliki, tanaman pepaya dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu tanaman pepaya betina, tanaman pepaya jantan, dan tanaman pepaya sempurna. Adapun sistem perakaran tanaman pepaya ini yaitu berupa akar tunggang dan akar cabang yang tumbuh mendatar ke semua arah pada kedalaman 1 m atau lebih dan menyebar sekitar 60 cm-150 cm atau lebih dari pusat batang. Batang tanaman pepaya berbentuk bulat lurus, berbuku-buku (beruas-ruas), berongga di bagian tengahnya, dan tidak berkayu. Daun pepaya bertulang menjalar (*Palmineus*) dengan warna hijau tua pada bagian atasnya dan hijau muda pada bagian bawahnya. Kemudian bagian bunga, memiliki tiga jenis yang pertama bunga betina, bunga betina ini tidak memiliki benang sari, sehingga hanya dapat menjadi buah. Kedua bunga jantan, bunga jantan ini tidak bisa menghasilkan buah sendiri. Sehingga keberadaannya hanya berguna bagi bunga betina yang tumbuh di pohon lain. Ketiga bunga sempurna, bunga sempurna terdapat putik, bakal buah, dan benang sari. buah yang dihasilkan pada umumnya bulat panjang lonjong.

Menurut (Moehd, 2008) tanaman pepaya memiliki bentuk batang basah. Bunga dan buah tumbuh tersusun pada ketiak daun pada tajuk pohon. Wujud dan morfologi demikian lunak dan basah serta tumbuh tersusun pada ketiak daun pada tajuk menampakkan sifat tanaman yang membutuhkan cahaya dan panas matahari serta kelembapan udara yang tinggi. Bila kebutuhan-kebutuhan itu tidak terpenuhi maka tanaman pepaya menampakkan sifat jeleknya, di antaranya timbul sifat-sifat sterilitas, karpeloid, atau sifat antara lainnya.

Menurut (Rukmana, 1995) bentuk dan susunan tubuh bagian luar tanaman pepaya termasuk tumbuhan perdu yang umur sampai berbunga dikelompokkan sebagai tanaman buah-buahan semusim, namun dapat tumbuh setahun atau lebih. Sistem perakaran memiliki akar tunggang dan akar-akar cabang yang tumbuh mendatar ke semua arah pada kedalaman 1 meter atau lebih dan menyebar sekitar 60-150 cm atau lebih dari pusat batang tanaman. Batang tanaman pepaya berbentuk bulat lurus berbuku-buku (beruas), di bagian tengah berongga, dan tidak berkayu. Ruas-ruas batang merupakan tempat melekatnya tangkai daun yang panjang berbentuk bulat, dan berlubang. Daun pepaya bertulang menjari dengan warna hijau tua di permukaannya. Hampir semua tubuh tanaman pepaya memiliki daya dan hasil guna bagi kehidupan manusia. Akarnya, dapat digunakan sebagai obat cacing kermi. Daunnya, dapat digunakan sebagai obat panas. Batangnya, dapat digunakan sebagai pakan ternak. Bunganya, dapat digunakan sebagai bahan pangan campuran pecel. Buahnya, dapat digunakan sebagai sayur lodeh, rujak, dan sebagai sumber vitamin A. Bijinya, dapat diolah menjadi minyak dan tepung.

Aspek botani tumbuhan pepaya ini, terutama pada bagian buahnya yang pasti dapat dimakan dan diolah sayur. Kemudian adapun daun pepaya, biasanya dijadikan lalapan atau campuran pecel. Selain daunnya bunga jantan pepaya juga digunakan sebagai campuran pecel dan makanan lain.

Kunci Determinasi:

Pepaya (*Carica papaya* L.) adalah : 1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109b-119b-120a-121b-124b-125a-126a.....**85. Caricaceae**

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan (atau) putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....**2**
- 2b. Tiada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai).....**3**

3b. Daun tidak berbentuk jarum ataupun tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas.....	4
4b : Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan (atau) bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....	6
6b. Dengan daun yang jelas.....	7
7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.....	9
9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit.....	10
10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi rozet.....	11
11b. Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas.....	12
12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....	13
13b. Tumbuh-tumbuhan bentuk lain.....	14
14a. Daun tersebar, kadang-kadang berhadapan.....	15
15a. Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangka sampai bercangap menyirip rangkap.....	109
109b. Tanaman daratan (atau tumbuh) di antara tanaman bakau.....	119
119. Tanaman lain.....	120
120a. Tanaman bergetah.....	121
121b. Setengah perdu, perdu, pohon atau rumput-rumputan berbentuk pohon.....	124
124b. Bila melingkar yang memeluk batang pada cabang tidak ada. Bunga atau karangan bunga lain.....	125
125a. Bunga dengan daun kelopak dan daun mahkota, biasanya berbilangan 5, kelompok kadang-kadang berbilangan 3.....	126
126a. Daun bertulang daun menjari. Bunga kebanyakan berkelamin satu.....	85. Caricaceae.

Caricaceae (Bangsa Pepaya) Herba yang berbentuk pohon dengan daun tunggal atau majemuk menjari, tersebar, tanpa daun penumpu. Kerap kali bergetah. Bunga beraturan, kerap kali berkelamin 1, dengan sumbu bunga

yang berbentuk lonceng atau tabung. Kelompok bertaju 5 atau tepi rata. Daun mahkota 5, pada bunga yang jantan bersatu sangat kuat, pada bunga betina bersatu menjadi tabung pendek atau lepas. Benang sari 10. Bakal buah menumpang, beruang 1 dengan papan biji yang terdapat di dinding atau beruang 3-5. Taangkai putik lepas. Buah buni.

3. Waru (*Hibiscus tiliaceus* L.)

Klasifikasi	:
Kingdom	: Plantae
Divisio	: Magnoliophyta
Classis	: Magnoliopsida
Subclassis	: Dillenidae
Ordo	: Malvales
Familia	: Malvaceae
Genus	: Hibiscus
Spesies	: <i>Hibiscus tiliaceus</i> L.
(Steenis, 2003)	

Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan, bahwa Waru (*Hibiscus tiliaceus* L.) termasuk tumbuhan yang berhabitus pohon berkayu, artinya tumbuhan yang memiliki jaringan pengangkut dengan ciri-ciri berumur beberapa tahun, memiliki batang diatas tanah dan hidup bertahun-tahun, serta mengalami pertumbuhan sekunder (batang pohon membesar). Periodisitasnya merupakan tumbuhan pirenial (menahun), pada akar dari Waru ini adalah akar tunggang. Akar tunggang merupakan akar tanaman yang berupa akar besar dan bagian dari kelanjutan batang atau disebut akar pokok. Sifat pada batang tumbuhan. Waru ini percabangan monopodial, monopodial adalah batang yang pertumbuhannya didominasi oleh kuncup ujung dan kuncup lateral. Arah tumbuhnya tegak lurus, bentuk batangnya bulat, permukaan pada batangnya kasar. Tata letak daun pada Waru ini yaitu daunnya berseling, bagian daunnya tidak lengkap

karena tidak memiliki salah satu daun yang lengkap, seperti pelepah daun, tangkai daun, dan helai daun. Bentuk daunnya jantung, pangkal daunnya berlekuk, ujung daunnya meruncing, pada tepi daunnya beringgit dan pada daunnya terlihat urat-urat daun menyirip. Tekstur daunnya kasap, warna daunnya hijau tua. Sifat bunga Waru adalah lengkap karena memiliki putik dan benang sari. Kemudian sifat pada buahnya yaitu sejati tunggal.

Menurut (Dwi & Chairul, 2017) pohon waru memiliki perakaran yang menyebar dan cenderung merusak konstruksi sehingga harus ditanam jauh dari bangunan. Cabang-cabangnya yang kuat sehingga disebut tanaman pohon. Kebanyakan tanaman waru ini hanya terdapat di persisiran sungai untuk menahan tidak terjadinya abrasi, namun ada juga tumbuh di sekitar hutan-hutan atau lahan terbuka.

Menurut (Wijayakusuma, 2000) waru termasuk habitus pohon karena batangnya yang kuat dan bisa mencapai 6 meter lebih. Disebut sebagai waru karena daunnya yang berbentuk seperti hati. Untuk bunga waru termasuk bunga lengkap, yang mana terdapat putik dan benang sari. Adapun buah dari tanaman waru, buahnya tidak bisa dimakan, kulit buahnya keras, dan ada biji di dalamnya. Kebanyakan dari tanaman waru ini yang dapat dimanfaatkan adalah daunnya. Daunnya dapat dijadikan sebagai obat demam, atau panas.

Aspek botani pada tanaman waru ialah terutama pada tanamannya sebagai penahan abrasi di pesisir sungai. Kemudian adapun daun dari tanaman waru ini biasanya sebagai obat demam atau panas. Selain itu tanaman waru dapat dimanfaatkan sebagai bahan ajar praktik.

Kunci Determinasi:

Waru (*Hibiscus tiliaceus* L.): 1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109b-119b-120b-129b-135b-136b-139b-140b-142b-143a-144a..**75.Malvaceae**....1a-2b-3b-5. *Hibiscus tiliaceus*.

1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan (atau) putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....**2**

2b. Tiada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai).....	3
3b. Daun tidak berbentuk jarum ataupun tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas.....	4
4b : Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan (atau) bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....	6
6b. Dengan daun yang jelas.....	7
7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.....	9
9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit.....	10
10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi rozet.....	11
11b. Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas.....	12
12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....	13
13b. Tumbuh-tumbuhan bentuk lain.....	14
14a. Daun tersebar, kadang-kadang berhadapan.....	15
15a. Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangka sampai bercangap menyirip rangkap.....	109
109b. Tanaman daratan (atau tumbuh) di antara tanaman bakau.....	119
119. Tanaman lain.....	120
120b. Tanaman tanpa getah.....	128
128b. Daun lain, bukan rumput-rumput yang merayap, dan mudah berakar.....	129
129b Tidak ada upih daun yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang.....	135
135b Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua.....	136
136b Susunan tulang menjari atau menyirip.....	139
139b Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang.....	140
140b Kelopak tanpa kelenjar demikian.....	142

142b Cabang tidak
demikian.....143

143a Ujung ranting dan sisi awah daun tertutup dengan sisik pipih yang perang emas atau perak (korek dengan kuku atau pisau). 144

144a. Daun dengan pangkal daun berbangun jantung daan bertulang menjari.....75. **Malvaceae**

1a. Bunga dengan kelopak tambahan.....2

2b. Tangkai putik sebanyak daun buah, atau tumbuh menjadi satu.....3

3b. Tangkai putik pada ujungnya membelah jadi 5 cabang yang cukup dalam atau dengan 5 kepala putik yang menjauh satu terhadap yang lain.....5. *Hibiscus tiliaceus*.

Malvaceae (Bangsa Kapas): semak dan perdu, jarang pohon, kerapkali dengan rambut bintang. Daun tersebar, tunggal, kerapkali bertulang daun menjari, kebanyakan dengan daun penumpu. Bunga beraturan kebanyakan berkelamin 2 kelopak tambahan kerapkali ada. Kelopak berdadu lekat bertaju 5. Daun mahkota 5 satu dengan yang lain melekat pendek, dan melekat juga tabung dengan benang sari.

4. Ciplukan blungsung/Cemot (*Passiflora foetida* L.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Sub kingdom	: Tracheobionta
Super divisi	: Spermatophyta
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Sub kelas	: Dilleniidae
Ordo	: Violales
Famili	: Passifloraceae
Genus	: <i>Passiflora</i>
Spesies	: <i>Passiflora foetida</i> L.
(Steenis, 1992)	

Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan, bahwa Ciplukan blungsung/Cemot (*Passiflora foetida* L.) termasuk tumbuhan yang berhabitus semak, yaitu tumbuhan berumpun dengan batang pendek, merayap, tinggi beberapa cm sampai kurang lebih 1,5 cm. Periodisitasnya merupakan tumbuhan Annual (setahun), akar dari Ciplukan ini berupa akar tunggang. Akar tunggang merupakan akar tanaman yang berupa akar besar dan bagian dari kelanjutan batang atau disebut akar pokok. Sifat pada batang tumbuhan Ciplukan/Cemot ini ialah simpodial. Simpodial adalah percabangan tumbuhan dimana batang pokok tidak dapat dibedakan dari cabangnya karena ukurannya relatif sama dengan ukuran cabang disekitarnya. Arah tumbuh batang membelit. Bentuk batangnya bulat, dan permukaan batangnya berbulu. Tata letak daun pada tanaman Cemot ini yaitu tesebar. Bagian daunnya tidak lengkap, karena tidak memiliki salah satu daun yang lengkap, seperti pelepah daun, tangkai daun, dan helai daun. Bentuk daunnya membulat, pangkal daunnya berlekuk, ujung daunnya menyirip, tepi pada daunnya bercangap dan pada daunnya terlihat urat-urat daun menjari. Tekstur daunnya berbulu halus dan warna daunnya

hijau muda. Pada bagian bunga cemot ini lengkap dan memiliki sifat buah sejati.

Menurut (Kehati, 2000) Rambusa (*Passiflora foetida*) tanaman merambat panjang 1,5-5 m, berambut warna putih, dengan alat pembelit yang duduk pada batang. Daun letak berseling, panjang tangkainya 2-10 cm, bentuk lebar berlekuk menjari tiga, ujung runcing dengan pangkal berbentuk jantung, tepi bergelombang, panjang 5-13 cm, lebar 4-2 cm. Bunga tunggal, diameter 5 cm, warna putih atau ungu muda. Buahnya buni bulat lonjong, panjang 3-5 cm dibungkus oleh pembalut dan dapat dimakan karena rasanya yang manis. Daun muda dapat dipakai sebagai sayur.

Menurut (Agromedia, 2008) rambusa merupakan tanaman yang tidur ditanah, tetapi kadang-kadang tegak. Batang berbentuk bulat, berbulu, dan berduri. Daun berukuran agak besar, tersusun majemuk, berbentuk lonjong dengan ujung lancip, berwarna hijau. Memiliki bunga tunggal dan buah buni.

Batang tanaman ciplukan blunsung yaitu menjulur seperti kabel, lentur, tapi relative kuat. Pada tanaman dewasa batang berubah menjadi keras berkayu, diselimuti bulu halus berwarna kekuningan. Warna bunga pada tanaman ini yaitu berwarna cream atau putih pucat dengan semburat ungu di bagian tengahnya. Diameter bunga berukuran sekitar 3-5 cm. panjang tangkai bunga sekitar 2,5-3 cm. petal (mahkota bunga) 1,5 cm sedangkan sepal (kelopak bunga) berukuran 1-2 cm. daun pada tanaman ini bergelombang 3 atau 5. Daunnya tumbuh secara selang-seling pada batang. Aroma yang tidak enak akan tercium ketika daun dihancurkan. Tepi pada daun memiliki rambut halus. Lembaran daun memiliki panjang 6-10 cm dan dengan sekitar lebar 5-6 cm. tangkai daun panjang. Buahnya berwarna hijau dan berubah menjadi jingga hingga merah apabila sudah matang. Buah yang terbuka mengeluarkan bunga tak sedap. Bentuk buah bulat lonjong atau bulat. Daging buahnya berwarna putih kebiruan dengan sedikit manis. Bijinya berwarna hitam dan bersatu.

Aspek botani dari tanaman ciplukan blungsur atau cemot ini digunakan sebagai obat demam, disentri. Selanjutnya adapun buahnya dapat dimakan ketika sudah masak, warnanya kuning. Selain sebagai obat demam tumbuhan ini bisa juga sebagai obat diabetes militus.

Kunci determinasi:

Ciplukan blungsur, yaitu: 1b-2a-27a (Gol. 2 tumbuhan dengan alat pembelit)-28b-29b-30b-31a-**Fam. 84. Passifloraceae.**

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....**2**
- 2a. Terdapat alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan kebanyakan memanjat (golongan 2).....**27**
- 27a. daun tunggal, tepinya rata, bergigi atau berlekuk tetapi tidak bergigi menyirip rangkap.....**28**
- 28b. Alat pembelit lain menancapnya.....**29**
- 29b. Alat pembelit tidak terdapat di dalam karangan bunga, tetapi tertancap pada daun.....**30**
- 30b. Alat pembelit terdapat didalam atau di tepi ketiak daun. Daun kerap kali berlekuk.....**31**
- 31a. tiap bunga diselubungi oleh 3 daun kelopak tambahan yang tidak rontok dan terbagi dalam pancung yang berbentuk benang. Bunga kelamin dua, dengan mahkota tambahan.....**84. Passifloraceae**

Fam 84. Passifloraceae

Herba atau tanaman berkayu, kerap kali liana atau tanaman pembelit. Daun tersebar. Daun penumpu ada. Bunga beraturan, berkembar dua, dengan dasar bunga yang sangat berbeda bentuknya, kerap kali dengan alat tambahan. Daun kelopak kerap kali 5, daun mahkota 5, kerap kali mempunyai mahkota tambahan. Benang sari kebanyakan 5 tertancap pada dasar bunga yang memanjang berbentuk silindris. Bakal buah menumpang, beruang 1. Tangkai putik kerap kali 3. Bakal biji banyak, buah buni atau buah kotak. *Passiflora*: Tumbuh-tumbuhan pemanjat yang berubah-ubah, 1,5 – 5 m, bau tak enak. Batang berambut panjang jarang. Daun penumpu

berbagi dalam, taju bentuk benang dan dengan ujung membesar. Alat pembelit duduk pada batang. Daun tunggal, tangkai berambut panjang, 2 – 10 cm. Helai daun bulat telur memanjang, selalu bertaju 3, dengan pangkal berbentuk jantung, bergigi tidak dalam atau tepi rata. Kedua belah sisi berambut panjang dengan kelenjar bertangkai, 4,5 – 14 kali 3,5 – 13 cm. Bunga berdiri sendiri, kadang-kadang dua menjadi satu. Tangkai 1,5 – 7 cm. Daun pembalut 3, panjang 1 – 3 cm, berbagi menyirip rangkap dengan taju berbentuk benang, tabung kelopak berbentuk lonceng lebar, taju sisi dalam putih. Daun mahkota memanjang, putih cerah, panjang 1,5 – 2,5 cm. Mahkota tambahan ada. Tangkai sari pada pangkalnya satu dengan yang lain melekat dan juga dengan putiknya. Tinggi pendukung putik 6 – 8 mm. Tangkai putik 3, bentuk gada. Buah buni dibungkus oleh pembalut, bulat memanjang, oranye, panjang 1,5 – 2 cm. Dari Amerika tropis. Kadang-kadang di tanam sebagai penutup tanah. *Rambusa*, Ind, J, *Kaceprek*, S, *Ki leuleueur*, S, *Pacean*, S, *Permot*, S, *Rajutan*, S, *Ciplukan blungsung*, J. *Passiflora foetida* L.

5. Tanjung (*Mimusops elengi* L.)

Klasifikasi	
Regnum	: Plantae
Divisio	: Spermatophyta
Subdivisio	: Angiospermae
Classis	: Dicotyledoneae
Subclassis	: Sympetalae
Ordo	: Primulales
Familia	: Sapotaceae
Genus	: <i>Mimusops</i>
Species	: <i>Mimusops elengi</i> L.
(Steenis, 1992)	

Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan, bahwa Tanjung (*Mimusops elengi* L.) termasuk tumbuhan yang berhabitus pohon berkayu, artinya tumbuhan yang memiliki jaringan pengangkut dengan ciri-ciri berumur beberapa tahun, memiliki batang diatas tanah dan hidup bertahun-tahun, serta mengalami pertumbuhan sekunder (batang pohon membesar). Periodisitasnya merupakan tumbuhan pirenial (menahun), Pada akar dari Tanjung ini adalah akar tunggang. Akar tunggang merupakan akar tanaman yang berupa akar besar dan bagian dari kelanjutan batang atau disebut akar pokok. Sifat pada batang tumbuhan tanjung ini percabangan monopodial, monopodial adalah batang yang pertumbuhannya didominasi oleh kuncup ujung dan kuncup lateral. Arah tumbuhnya tegak lurus, bentuk batangnya bulat, permukaan pada batangnya kasar dan beralur. Tata letak daun pada Tanjung ini yaitu daunnya tersebar, bagian daunnya tidak lengkap karena tidak memiliki salah satu daun yang lengkap, seperti pelepah daun, tangkai daun, dan helai daun. Bentuk daunnya jorong, pangkal daunnya tumpul, ujung daunnya meruncing, pada tepi daunnya rata dan pada daunnya terlihat urat-urat daun menyirip. Tekstur daunnya perkamen, warna daunnya hijau

tua. Sifat bunga Tanjung adalah lengkap karena memiliki putik dan benang sari. Kemudian sifat pada buahnya yaitu sejati tunggal tunggal.

Menurut (Ulung, 2014) tanjung sejenis pohon yang berasal dari India, Sri Lanka, dan Burma. Pohon tanjung berbunga harum semerbak dan bertajuk rindang, bisa ditanam di taman-taman dan di pinggir jalan. Pohon berukuran sedang, tumbuh hingga ketinggian 15 m. daun-daun tunggal, tersebar, bertangkai panjang, daun yang termuda berambut coklat, yang segera gugur. Helaian daun bundar telur hingga melonjong, panjang 9-16 cm, seperti jangat, bertepi rata namun bergelombang. Bunga berkramin dua, sendiri atau berdua menggantung di ketiak daun, berbilangan 8, berbau enak semerbak. Kelopak dalam dua karangan, bertaju empat-empat, mahkota dengan tabung lebar dan pendek, dalam dua karangan, 8 dan 16, yang terakhir adalah tambahan serupa mahkota, putih kekuning-kuningan. Buah seperti buah buni, berbentuk gelendong, bulat telur panjang seperti peluru, 2-3 cm, khirnya merah, jingga, dengan kelopak yang tidak rontok. Biji kebanyakan gepeng, keras mengilat, coklat kehitaman. Bunganya yang wangi dan rontok dikumpulkan di pagi hari untuk pewangi pakaian, ruangan atau untuk hiasan.

Menurut (Abidin, 2003) tanjung merupakan salah satu pohon yang tumbuh hingga 10 m lebih. Memiliki sistem perakaran tunggang, sehingga pohon tanjung sangat kuat. Biasanya pohon tanjung di tanam di pekarangan rumah atau sisi jalan. Daunnya yang hijau dan mengkilat, bunganya yang harum semerbak, membuat orang tak jarang ingin menanamnya. Buahnya seperti buah buni, bentuknya lonjong menyerupai biji melinjo. Warnanya pun hampir sama mulai dari merah sampai jingga.

Tanjung dikenal sebagai tumbuhan yang kayunya keras dan kuat untuk konstruksi jembatan. Bunga tanjung adalah cemara, berumah satu. Pohon berukuran sedang, tumbuh hingga ketinggian 15 meter. Daun-daunnya tunggal, tersebar, bertangkai panjang, daun yang termuda berambut coklat, yang segera gugur. helaian daun bulat telur hingga melonjong, panjang 9-16 cm seperti jangat, bertepi rata namun

menggelombang. Bunga berkelamin dua, sendiri atau berdua menggantung di bawah daun berbau enak semerbak. Kulit bagian dalam berserat, merah muda atau kemerahan. Pohon tanjung dengan ketinggian 5-10 meter, mirip dengan kelompok pohon sawo, daunnya berwarna hijau tua dan mengkilat.

Aspek botani tanaman tanjung, yaitu yang pertama pada batang. Batang tanaman tanjung ini bisa dijadikan bahan jembatan karena mempunyai sifat yang keras dan kuat. Kemudian adapun bunga dari tanjung ini, bunganya digunakan sebagai hiasan dan juga pengharum ruangan, karena bunganya berbau harum semerbak. Yang terakhir buah tanjung, buahnya dapat digunakan sebagai obat demam atau panas.

Kunci Determinasi:

Tanjung (*Mimusops elengi* L.) adalah: 1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12-13b-14a-15a-109b-119b-120a-121b-124b-125a-126b-127a. **Fam 102.**

Sapotaceae 2b...3. *Mimusops*.

1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....**2**
 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun).....**3**
 3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas.....**4**
 4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....**6**
 6b. Dengan daun yang jelas.....**7**
 7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.....**9**
 9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit.....**10**
 10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset.....**11**
 11b. Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas.....**12**

12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....	13
13b. Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain.....	14
14a. Semua daun duduk berhadapan.....	15
15a. Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 8).....	109
109b. Tanaman daratan (tumbuh) di antara tanaman bakau.....	119
119b. Tanaman lain.....	120
120a. Tanaman bergetah.....	121
121b. Setengah perdu, perdu, pohon atau rumput-rumputan berbentuk pohon.....	124
124b. Bila melingkar yang memeluk batang pada cabang tidak ada bunga atau karangan bunga lain.....	125
125a. Bunga dengan daun kelopak dan daun mahkota, biasanya berbilangan 5, kelompok kadang-kadang berbilangan 3.....	126
126b. Daun bertulang daun menyirip. Bunga berkelamin dua.....	127
127a. Daun kelopak dalam 2 lingkaran, terdiri ata 3 atau 4; taju mahkota juga dalam dua lingkaran. Tabung mahkota pendek.....	102. Sapotaceae

Fam 102. Sapotaceae 2b. Taju serupa daun mahkota 24. Bunga berbilangan 8. Tulang daun lebih lebar dan melengkung.....**3. Mimusops.**

Mimusops: pohon, tinggi sampai 15 m. Daun panjang bulat telur-bulat memanjang, panjang 9-16 cm, yang termuda berambut coklat, segera gundul. Bunga tunggal atau dua dalam ketiak daun, menggantung berkelamin 2, berbau enak.

F. KESIMPULAN

1. Adapun kesimpulan dari pengamatan yang telah dilakukan pada praktikum anak kelas Dilleniaceae yaitu:
 - a. Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*), tanaman berhabitus perdu, sistem perakaran tunggang, bentuk batang bulat, daun tunggal, tepi daun bergerigi ujung daun runcing, bunga lengkap ada putik dan benang sari. Aspek botani kembang sepatu dijadikan sebagai tanaman hias.
 - b. Pepaya (*Carica papaya* L.), berhabitus perdu, sistem perakaran tunggang, batang pohon menunjukkkn bekas-bekas daun, daun dengan pertulangan menjari, memiliki bunga jantan dan betina, buahnya dapat dimakan jika sudah matang. Aspek botani tanaman pepaya terutama pada buah bisa dimakan, daun bisa sebagai obat atau campuran pecel.
 - c. Waru (*Hibiscus tiliaceus* L.), berhabitus pohon, sistem perakaran tunggang, bercabang banyak, kebanyakan tumbuh di pesisir sungai, batang bulat daun berbentuk seperti hati, memiliki bunga berwarna kuning, dan lengkap, terdapat buah dan biji. Aspek botani tanaman waru terutama untuk tanamannya sebagai penahan abrasi.
 - d. Ciplukan blungsung/cemot (*Fassiflora foetida* L.), berhabitus semak, sistem perakaran tunggang, batang berbulu dan mempunyai sulur pembelit, tepi daun berbulu, bunga majemuk di selaputi bulu-bulu daun, dan buahnya bisa dimakan ketika sudah masak, berwarna jingga. Aspek botani tumbuhan cemot ini buahnya dapat dimakan, dapat dijadikan obat demam atau panas.
 - e. Tanjung (*Mimusops elengi* L.), berhabitus pohon, sistem perakaran tunggang, batang berbentuk bulat, arah tumbuh tegak lurus, daun tunggal mengkilat, bunga majemuk, buah seperti buni. Aspek botani tanaman tanjung batang dapat digunakan sebagai kayu jembatan.

G. DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Agus. *Tanaman Obat Tradisional 2*. Yogyakarta: Kanisius, 2003.
- Agung. “Gambar Manfaat Pepaya dari Buah hingga Akar untuk Kesehatan”, <http://images.app.goo.gl/QPHrUNGhiwGb3QU8bv9>. dalam *Google.com*. 2019.
- Agromedia, Redaksi. *Buku Pintar Tanaman 431 Jenis Tanaman Penggempur Aneka Penyakit*. Jakarta: PT. Agromedia Pustaka, 2008.
- Dalimartha, S. *Atlas Tanaman Obat Indomnesia*. Jakarta: Puspa Swara, 2005.
- Danel. “Daun Waru Unik”, <http://images.app.goo.gl/B7trKj85BBmjU9>. dalam *Google.com* 2015.
- Dwi, Wulandari Lisa & Chairul Maulidi. *Tipologi Lanksap Pesisir Nusantara (Pesisir Jawa)*. Malang: UB Press, 2017.
- Fahmi. “Gambar Bunga Pepaya”, <http://images.app.goo.gl/ZXhp3EXnWg99JHxn6>. dalam *Google.com*. 2017.
- Hidayat, Syamsul & Rodame Napitupulu. *Kitab Tumbuhan Obat*. Jakarta: Penebar Swadaya, 2015.
- Jojo. “Rambusa Cemot”, <http://images.app.goo.gl/UkN94dTN78sMq3Hz6>. dalam *Google.com*. 2011.
- Kakaqid. “15 Khasiat Daun Pepaya”, <http://images.app.goo.gl/5DdgyM5vzp51SSvFA>. dalam *Google.com*. 2015.
- Kamiho. “Gambar Keindahan Bunga Waru”, <http://images.app.goo.gl/HSqZvml85GXOh95dWs>. dalam *Google.com*. 2017.
- Kehati. *Tumbuhan Untuk Pengobatan*. Yogyakarta: Grasindo, 2000.
- Meflyz. “Gambar Bunga Raya”, <http://images.app.goo.gl/f57wkts4uwu5ZMZP6>. dalam *Google.com*. 2012.
- Moehd, Baga Kalie. *Bertanam Pepaya*. Jakarta: Penebar Swadaya, 2008.
- Nawidi, Ladi. <http://images.app.goo.gl/qSybpKOs1mn4>. dalam *Google.com*. 2015.

- Nelindah. “Gambar Fludir daun rambusa”,
<http://images.app.goo.gl/wk65VVcods97b62k>. dalam
Google.com. 2012.
- Pertiwi, Agustina, Ambar. *Penuntun Praktikum Botani Tumbuhan Tinggi*.
 Banjarmasin: UIN Antasari, 2020.
- Rukmana, Rahmat. *Pepaya*. Yogyakarta: Kanisius, 1995.
- Sam. “Gambar Ciri-ciri Pohon Tanjung”,
<http://images.app.go.gl/oQUEmuarSQTm2Aw7>. dalam
Google.com. 2020.
- Santi, “Gambar Bunga Rambusa”, <http://images.app.goo.gl/kjb26Glss97onk>.
 dalam *Google.com*. 2018.
- Satrio. “Gambar Inilah Khasiat LuarBiasa Daun dan Akar Pepaya”,
<http://images.app.goo.gl/nJLSCQt7EStxJsA6>. dalam
Google.com. 2015.
- Septika. <http://images.app.goo.gl/wBLuFnxuu5QFzZVV8>. dalam *Google.com*.
 2018.
- Shan. “Gambar akar waru”, <http://images.app.goo.gl/B87yh3KWBoQXeaE19>.
 dalam *Google.com*. 2018.
- Shrdi. “Gambar Buah Manis Rambusa”, <http://wkzqXXcnh85t21jkogbm>.
 dalam *Google.com*. 2018.
- Sigma. “Gambar Akar Bunga Sepatu”,
<http://images.app.goo.gl/KxJup7nY9e7h3xLb8>. dalam
Google.com. 2018.
- Sri. “Gambar akar tunggang Tanjung”,
<http://images.app.goo.gl/kzxx5yh2nUtx98ds>. dalam *Google.com*
 . 2019.
- Steenis, C.G.G.J. Van. *Flora*, Jakarta Timur: PT Balai Pustaka (Persero),
 2013.
- Suprapti, Lies. *Aneka Olahan Pepaya Mentah dan Mangkal*. Yogyakarta:
 Kanisius, 2005.
- Tama. “Bunga Sepatu”, <http://images.app.goo.gl/wkz6vvHS9utk9>. dalam
Google.com. 2017.

Thespeni, “Gambar Manfaat Bunga Waru”,
<http://images.app.goo.gl/wkzNF2qVV52jd9Ks>.
dalam
Google.com. 2018.

Tjitrosoepomo, Gembong, *Morfologi Tumbuhan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.

Tjitrosoepomo, Gembong, *Taksonomi Tumbuhan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.

Ulung, Gagas. *Sehat Alami Dengan Herbal 250 Tanaman Herbal Berkasiat Obat+60 Resep Menu Kesehatan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014.

Wahyu. “Gambar: Manfaat Tanjung”,
<http://images.app.goo.gl/85GTVxqBpkq5Zo9L>.
dalam
Google.com. 2018.

Wijayakusuma, Hembing. *Ensiklopedia Milenium Tumbuhan Berkhasiat Obat Indonesia*. Jakarta: Perstasi Insan Indonesia, 2000.

H. EVALUASI

1. Jelaskan perbedaan ciri ordo yang diamati pada praktikum IV!

Jawaban: Perbedaan ordo dari praktikum IV ini yaitu:

- a. Ordo Malvales: ordo ini biasanya hampir selalu memiliki rambut-rambut yang berbentuk bintang, kulit luar batang biasanya berserat jelas. Daun kebanyakan memiliki pertulangan yang menjari. Contohnya: Bunga kembang Sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*) dan Waru (*Hibiscus tiliaceus*).
- b. Ordo Violales: ordo ini hampir spesiesnya berbunga dan berbuah terus menerus. Contoh: Pepaya (*Carica papaya* L.)